
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.65
DOI 10.5281/zenodo.15431245
Научная статья

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS IN THE AVIATION INDUSTRY

ГОЛЬЦОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА,
ФГБОУ ВО СПбГУ им. А.А. Новикова.

АМАНЧИЕВА КАМИЛЛА КАЙРАТОВНА,
ФГБОУ ВО СПбГУ им. А.А. Новикова.

ЗЕМСКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
*исполняющий обязанности заведующего кафедрой, кандидат технических наук,
ФГБОУ ВО СПбГУ им. А.А. Новикова.*

GOLTSOVA ANNA EVGENIEVNA,
St. Petersburg State University named after A.A. Novikov.

AMANCHIEVA KAMILLA KAIRATOVNA,
St. Petersburg State University named after A.A. Novikov.

ZEMSKOV YURI VLADIMIROVICH,
*Acting Head of the Department, Candidate of Technical Sciences,
St. Petersburg State University named after A.A. Novikov.*

В данной статье рассматриваются особенности применения базы данных (СУБД) в авиационной индустрии, так как она необходима для безопасности и эффективности. Уделяется отдельное внимание транзакционным, оперативным, аналитическим и ресурсным базам данных, которые используются для планирования рейсов, бронирования, учёта ресурсов и аналитики. Также освещаются различные примеры данных систем. Освещается момент того, как СУБД помогает в планировании рейсов, обслуживании пассажиров, техническом обслуживании, управлении воздушным движением и соблюдении нормативных требований. В работе описываются такие технологии, как: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server. Изучается чем конкретно обеспечивается безопасность данных.

This article discusses the specifics of using a database (DBMS) in the aviation industry, as it is necessary for safety and efficiency. Special attention is paid to transactional, operational, analytical and resource databases, which are used for flight planning, booking, resource accounting and analytics. The DBMS helps with flight planning, passenger service, maintenance, air traffic control, and regulatory compliance. The paper also describes technologies such as Oracle, MySQL, and Microsoft SQL Server. It examines how data security is specifically ensured.

Ключевые слова: СУБД, база данных, техническое обслуживание, надёжность, безопасность полётов, управление данными.

Key words: DBMS, database, maintenance, reliability, flight safety, data management.

В современном мире информация играет важную роль. Во всех сферах жизни, она является ценным объектом. Чтобы упростить сбор, хранение и передачу информации, её используют в определённом виде, который называется данные [6].

Авиация – это сложная структура, включающая в себя огромное количество авиакомпаний, диспетчерских служб и других производителей, которые рассчитывают на безопасность их данных. Поэтому за каждым полётом стоит система управления базами данных, многие из которых как раз применяются в транспортных системах [5].

Когда авиация только начала своё развитие, весь учёт велся вручную. С увеличением пассажиропотока возникла необходимость в качественной и эффективной системе управления базами данных (СУБД) [11].

Начнём рассмотрение с основных видов.

1. Оперативные базы данных. Они предназначены для ежедневных операций, таких как: планирование полётов, составление расписания экипажа и техническое обслуживание. Одной из таких систем базы данных является AODB (Airport Operational Database) – это операционная база данных, предназначенная для использования в аэропорту. Главная цель AODB – создание и поддержание централизованной базы данных, содержащей информацию о рейсах, полетных и технологических событиях, необходимую для всех оперативных служб аэропорта. [8].

Ключевые функции системы включают:

- Создание, управление и мониторинг выполнения расписания полетов.
- Разработку и ведение сезонного расписания движения воздушных судов. Система обеспечивает как автоматизированное (в качестве опции), так и ручное формирование и обновление сезонного расписания на периоды зимы и лета.
- Поддержание актуальности нормативно-справочной информации аэропорта.
- Управление справочниками, содержащими данные об авиакомпаниях, аэропортах, городах и странах.

В AODB реализован протокол отслеживания изменений данных в справочниках, фиксирующий:

- Время и дату создания записи.
- Время и дату последнего изменения записи.
- Пользователя, создавшего запись.
- Пользователя, внесшего последние изменения.
- Идентификатор рабочей станции, с которой были произведены последние изменения.
- Обеспечение визуального информирования пассажиров в аэропорту (FIDS).
- Формирование статистических отчетов.

Система оснащена генератором отчетов, который позволяет создавать отчеты, основываясь на критериях, определенных пользователем, или на предварительно сохраненных шаблонах. Предусмотрена возможность экспорта отчетов в форматы MS Excel и MS Word, а также функция подписки на получение отчетов.

Система данных управления аэропортом (AODB) играет ключевую роль в авиационной промышленности, предоставляя критически важные сведения и способствуя более эффективному управлению операциями в аэропортах. Благодаря ей, аэропорты могут оперативнее обнару-

живать возможные проблемы и своевременно принимать меры по их устранению. AODB также повышает уровень безопасности и комфорта для пассажиров, позволяя аэропортам оптимизировать рабочие процессы и снижать издержки. Главным условием успешной работы системы является регулярное техническое обслуживание, обучение персонала и своевременное обновление информации.

2. Транзакционные базы данных, включающие в себя системы бронирования, продажу билетов и регистрацию пассажиров. В системах резервирования авиабилетов применяются разнообразные типы баз данных, каждый из которых обладает своими особенностями:

– Реляционные СУБД, такие как MySQL и PostgreSQL, структурируют информацию в виде таблиц со взаимосвязями, что облегчает обработку сложных запросов и управление данными [7].

– Базы данных NoSQL, включая MongoDB и Cassandra, предназначены для работы с неструктурированными данными и обеспечивают горизонтальное масштабирование. Они идеально подходят для обработки больших объемов информации, поступающей от онлайн-платформ бронирования, такой как отзывы клиентов и активность в социальных сетях.

Кроме того, существует глобальная база данных, содержащая историю транзакций самолетов, например, JETNET.

3. Аналитические базы данных. Необходимы для того, чтобы находить информацию, составлять отчеты, а также принимать решения, основанные на различных фактах.

OAG Flight Database & Statistics – инструмент, предоставляющий детализированные и достоверные сведения о рейсах.

SIndora/Aviation-Analytics – реляционная БД, предназначенная для исследования различных аспектов деятельности авиакомпаний. Дает возможность анализировать эффективность воздушных судов, расписания полетов, резервирование мест и получение прибыли.

Skywise – платформа для аккумуляции, объединения и обмена информацией между авиакомпаниями, включая заявки на обслуживание, расход комплектующих, сведения о конфигурации парка самолетов, показания датчиков и графики рейсов.

Honeywell Forge – платформа, предназначенная для получения, обработки и изучения потоков разнородных данных. Обеспечивает анализ состояния самолетов в режиме реального времени, позволяя авиакомпаниям лучше понимать свой парк, рентабельность и качество обслуживания пассажиров.

National Aviation Safety Data Analysis Centre Database (NASDAC) включает в себя сведения о происшествиях, инцидентах, информацию об аэропортах, правилах и методах управления воздушным движением, исследования в области безопасности полетов.

4. Ресурсные базы данных, которые ведут учёт самолетов, запчастей, а также наземного оборудования.

Aviation Edge Database включает в себя коллекции данных об аэропортах, воздушных судах, авиаперевозчиках, населенных пунктах, государствах, налогах и временных зонах.

Cirium Data. На этой платформе можно найти разнообразную информацию, в том числе сведения о самолетах, парке авиакомпаний, статусе рейсов, графиках полетов и количестве перевезенных пассажиров [2].

The Aviation DataBase. Эта база данных содержит нормативные акты в сфере авиации, в частности, предписания по поддержанию летной годности, сертификаты типов, консультативные рекомендации и федеральные авиационные нормы.

Airplanes API представляет собой онлайн-ресурс, где собраны детализированные сведения о самолетах, авиарейсах, авиакомпаниях и аэропортах.

ASRS Database Online – это крупнейшее в мире хранилище анонимной информации по вопросам безопасности, которая добровольно предоставляется авиационным персоналом.

Какую роль играют системы управления базами данных в авиации?

Одна из самых важных задач СУБД – это планирование рейсов. Благодаря им, авиакомпании могут вести сложное расписание, учёт самолётов и вносить правки в режиме реального времени. Сложные алгоритмы помогают составлять наиболее удобные и эффективные маршруты, учитывая погоду и потребление топлива.

От покупки билета и до самого приземления базы данных сопровождают пассажиров. Обладая информацией о клиентах, об их предпочтениях, они лежат в основе систем бронирования. С помощью расширенных СУБД ведётся информация о багаже, сводя к минимуму риск утраты или потери.

Для технического обслуживания также разработаны специальные базы данных. Они хранят информацию о ремонте и проверках, что обеспечивает соответствие нормативным требованиям и позволяет выявить потенциальную проблему. Чтобы сократить время простоя самолёта, ожидающего поставки запчастей, используют базы данных для ведения учёта деталей.

В настоящее время, система управления воздушным движением опирается на базы данных, чтобы обеспечить безопасность и параллельно бесперебойное функционирование диспетчерских центров управления по всему миру. Отслеживание полётов в режиме реального времени позволяет точно определять положение каждого самолёта, тем самым предотвращая несчастные случаи. Информация о местонахождении воздушного судна обычно собирается от радиолокационных систем, затем анализируется и хранится в базах данных.

Автоматические метеостанции, использующие СУБД, предоставляют обновлённую информацию о текущих погодных условиях в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Интегрирование баз данных помогает обеспечить соответствие нормативным требованиям и законам. Все сотрудники авиакомпании должны соответствовать жёстким требованиям, так как базы данных хранят записи о подготовке членов экипажа, о всех произошедших инцидентах и отслеживают проверки безопасности.

Всё больше и больше авиакомпании уделяют внимание качеству обслуживания клиентов. Они стараются проанализировать пассажиров и предоставлять новые услуги. В этом играют не маленькую роль базы данных: они анализируют информацию, лежат в основе мобильных приложений, отображающих статус рейса, информацию о багаже или, например, изменении выхода на посадку. Используя реляционные базы данных, создаются программы для часто летающих пассажиров, где сохраняются данные о их полётах и при достижении определённых пороговых значений, начисляются бонусы.

Системы управления базами данных широко используются в авиации. Они помогают организовывать работу пилотов, диспетчеров, а также делают полёты для пассажиров удобнее. Перейдём к рассмотрению технологических основ СУБД [12].

1. Oracle – масштабная база данных, которую используют для приложений корпоративного уровня [10].

Система Oracle CMRO помогает управлять техническим обслуживанием, ускоряя обновление работоспособности оборудования. Это достигается за счет оперативного доступа к инструкциям, технологическим картам, справочникам и прочей необходимой технической документации в режиме онлайн.

Oracle Projects предоставляет возможность руководителям определять и анализировать затраты на техническое обслуживание, распределяя их по подразделениям, воздушным судам или типам оборудования.

Spares Management (часть Field Service). Этот модуль улучшает процесс планирования, учитывая различные места размещения техники, а также координирует доставку необходимых запасных частей в требуемые точки.

В 2015 году корпорация «Иркут» приобрела СУБД Oracle для использования на Иркутском авиационном заводе. На этом заводе осуществлялось производство истребителей Су-30МК и Су-30СМ, учебно-тренировочных самолётов Як-130, а также изготавливались компоненты для пассажирских лайнеров Airbus A320.

2. MySQL – данные в ней хранятся определённым образом, что обеспечивает быстрый доступ [3]. В авиационной отрасли MySQL находит применение в следующих областях:

- Ведение данных о полётах. База данных позволяет отслеживать загруженность рейсов, доступность мест и другие важные детали.
- Осуществление продаж и резервирования авиабилетов.
- Обеспечение работы системы управления аэропортом, где хранится расписание, данные о реализованных билетах, информация о самолётном парке.

В качестве примера, компания Red One Aviation внедрила MySQL для распространения авиационной информации среди аэропортов, пилотов, авиационных подразделений корпораций и авиаперевозчиков.

Кроме того, ведется разработка системы управления полетами, в основе которой лежит база данных MySQL.

3. Microsoft SQL Server – широко известен и используется в авиации для технического обслуживания [4]. Система AIRCOM, базирующаяся на Microsoft SQL Server, предоставляет самолетам авиакомпании сведения о маршруте и погодных условиях, а также обеспечивает обмен сообщениями между экипажем и центром управления полетами (ЦУП).

Ключевые возможности системы:

- Поддержание актуальной информации о рейсах. В базе данных AIRCOM и в памяти бортовой системы управления полетом (FMS) содержатся точные данные о предстоящем или выполняемом рейсе, включая номер рейса, регистрационный номер самолета, аэропорты отправления и прибытия, время вылета и другие параметры.
- Импорт данных из внешней системы. AIRCOM получает из стороннего источника актуальную информацию о расписании рейсов для конкретного воздушного судна, сохраняет ее в своей базе данных и передает на самолет через ACARS.
- Взаимодействие со сторонними базами данных. AIRCOM может обмениваться информацией с использованием двух хранимых процедур: одна для записи данных, другая для их чтения.

Главнейшим критерием в авиационной отрасли является безопасность, поэтому для чтобы защитить данные используются различные способы: применяются надёжные протоколы шифрования, управление доступом, которое гарантирует, что только авторизованные пользователи смогут воспользоваться информацией, которая хранится в базах данных. По мимо этого, проводятся регулярные аудиты и проверки.

Таким образом, эффективное использование СУБД в авиации оптимизирует операционные затраты за счёт точного планирования ресурсов, анализа данных для выявления узких мест и прогнозирования спроса [1].

Важным аспектом является обеспечение отказоустойчивости СУБД. Авиационные системы должны работать круглосуточно и без перебоев, поэтому база данных должна быть спроектирована с учётом возможности отказа отдельных компонентов. Резервирование данных, автоматическое переключение на запасные системы и регулярные тестирования на устойчивость к отказам являются необходимыми мерами для обеспечения бесперебойной работы.

В дальнейшем роль СУБД будет только возрастать. С развитием технологий беспилотных летательных аппаратов, потребность в надёжных и функциональных системах управления данными будет только расти [9].

В заключение, системы управления базами данных (СУБД) являются важным аспектом современной авиационной индустрии. От оперативного управления аэропортами и планирования рейсов до резервирования билетов и технического обслуживания самолетов, СУБД обеспечивают бесперебойную и безопасную работу авиакомпаний и аэропортов по всему миру.

Разнообразие СУБД, используемых в авиации, отражает сложность и многогранность этой отрасли. Оперативные базы данных, такие как AODB, обеспечивают централизованное управление информацией о рейсах и ресурсах аэропорта, в то время как транзакционные базы данных поддерживают системы бронирования и продажи билетов, обеспечивая удобство для пассажиров. Аналитические базы данных позволяют авиакомпаниям извлекать ценную информацию из больших объемов данных, что помогает им принимать обоснованные решения и улучшать качество обслуживания. Ресурсные базы данных обеспечивают учет самолетов, запчастей и наземного оборудования, что необходимо для эффективного технического обслуживания и управления активами.

Технологические основы СУБД, такие как Oracle и MySQL, предоставляют мощные инструменты для хранения, обработки и анализа данных. Oracle, с его решениями для управления техническим обслуживанием и проектами, является предпочтительным выбором для крупных авиакомпаний и производителей самолетов. MySQL, благодаря своей гибкости и масштабируемости, находит применение в различных приложениях, от систем бронирования до управления данными о клиентах.

В будущем роль СУБД в авиации будет только возрастать. С увеличением объема данных и развитием новых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, СУБД будут играть все более важную роль в оптимизации операций, повышении безопасности и улучшении качества обслуживания пассажиров. Интеграция СУБД с другими системами и платформами позволит авиакомпаниям создавать более персонализированные и удобные сервисы для пассажиров, а также более эффективно управлять своими ресурсами и активами.

Таким образом, СУБД являются неотъемлемой частью современной авиационной индустрии, обеспечивая ее эффективную и безопасную работу. Развитие СУБД и их интеграция с новыми технологиями будет играть ключевую роль в будущем авиации, позволяя ей оставаться безопасной, эффективной и удобной для пассажиров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аврамчиков В.М. Цифровая трансформация в авиационной отрасли: возможности и перспективы / В.М. Аврамчиков, А.С. Тимохович, И.П. Рожнов // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № 3. URL: <https://esj.today/PDF/04ECVN324> (дата обращения: 05.05.2025).
2. Гора А.Н., Васильев М.Н. Современные системы мониторинга ЛА и передачи полетных данных. Обзор и возможности повышения безопасности полетов // АСУ и приборы автоматики. 2008. № 142. С. 47-57.
3. Гусаренко А.С. Усовершенствование модели ситуационно-ориентированной базы данных для взаимодействия с MySQL // Приборостроение. 2016. № 5. С. 355-363.
5. Исаева М.Ф., Глухарев М.Л., Ветлугин К.А. Реализация многоуровневой модели разграничения доступа к базам данных под управлением системы управления базами данных Microsoft SQL Server // Вестник евразийской науки. 2017. № 3 (40). 13 с.
6. Карпов А.П. Область применения баз данных // Материалы VIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: <https://scienceforum.ru/2016/article/2016020613> (дата обращения: 08.05.2025).
7. Конюхов В.Г. База данных. Понятие, значение и роль в современном мире // Системные технологии. 2017. № 24. С. 61-64.

8. Короленко В.В., Дорошенко А.Б. Применение реляционных баз данных в системах информационной поддержки эксплуатации авиационной техники // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2017. №1 (1). С. 280-291.

9. Кротова Е.Л., Андреев Р.А., Андреева П.А. Big Data в авиационной отрасли: варианты применения // МНИЖ. 2021. № 5-1 (107). С. 6-9.

10. Мухортов С.Д. Анализ целесообразности применения автоматизированных систем управления на авиационных предприятиях // Международный студенческий научный вестник. 2024. № 3. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=21553> (дата обращения: 07.05.2025).

11. Сабинин О.Ю., Петрова Т.В. Исследование возможностей СУБД Oracle для создания систем извлечения знаний (data mining) в образовательном процессе // Перспективы развития информационных технологий. 2013. № 12. С. 172-176.

12. Соколов В.А. Современные системы управления базами данных // Экономика и социум. 2017. № 9 (40). URL: <https://sciup.org/140235745> (дата обращения: 29.04.2025).

13. Щапова Е.Г. База данных: назначение и сфера применения // Теория и практика современной науки. 2021. № 1 (67). С. 369-372.

Поступила в редакцию: 03.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Гольцова А.Е., Аманчиева К.К.,

Земсков Ю.В., 2025.